

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO MICROCONTROLADO DE APOIO PARA USO DE *TABLET* POR PESSOAS COM TETRAPLEGIA

E.C. Guimarães*, F.L. Lopes** e M.E. Kunkel*

*Universidade Federal de São Paulo UNIFESP, São José dos Campos, Brasil

** Universidade Federal do ABC UFABC, Santo André, Brasil

e-mail: biomecanica.unifesp@gmail.com

Resumo: A tetraplegia é uma deficiência motora severa que leva à perda total ou parcial da sensibilidade e/ou movimento dos membros e tronco. O *tablet* é um dispositivo que pode auxiliar na reabilitação da pessoa com deficiência através de jogos e aplicativos. O tetraplégico em casos mais graves que só possui movimento de cabeça depende de uma pessoa para utilizar um *tablet*, pois precisa que ele seja posicionado no seu campo de visão. São disponíveis hoje dispositivos como braços robóticos que visam dar esse auxílio, porém possuem custos elevados ou necessitam de procedimentos invasivos. O objetivo deste projeto foi desenvolver um dispositivo de baixo custo para apoio de *tablet*, que possa ser controlado por uma pessoa com tetraplegia somente com movimentos de cabeça e pescoço. Tubos de policloreto de vinil (PVC) foram usados para a montagem da estrutura mecânica e o controle eletrônico foi feito com uma plataforma Arduino®. O dispositivo de baixo custo mostrou ótimo desempenho em testes funcionais, onde foi passível de ser controlado com apenas movimentos de cabeça e pescoço. O projeto possui alto potencial para ampliar a autonomia e independência da pessoa com tetraplegia.

Palavras-chave: Tetraplegia, tecnologia assistiva, Arduino®.

Abstract: *The quadriplegia is a severe motor disability that leads to total or partial loss of sensation and/or movement of the limbs and trunk. The tablet is a device that can assist in the rehabilitation of disabled people through games and applications. The quadriplegic in serious cases that only have head movement depends on a person to use a tablet because it needs it be placed in your field of vision. They are now available devices such as robotic arms that aim to give such aid, but have high costs or require invasive procedures. The aim of this project was to develop a low-cost device for tablet controlled by a person with tetraplegia only with head and neck movements. Polyvinyl chloride (PVC) was been used for the mechanical structure and the electronic control was made with an Arduino® platform. The low cost device showed great performance in functional tests. The device was easily controlled with only head and neck movements. The project has high potential to increase the autonomy and independence of people with quadriplegia.*

Keywords: *Quadriplegia, assistive technology, Arduino®.*

Introdução

A tetraplegia é caracterizada pela perda total ou parcial do movimento e/ou sensibilidade dos membros superiores, inferiores e tronco. Essa patologia é ocasionada por lesão medular, que pode ser traumática ou não [1]. As causas traumáticas mais comuns são por acidentes automobilísticos, arma de fogo, mergulho em águas rasas e queda, enquanto as não traumáticas são decorrentes de doenças hemorrágicas, tumores e infecções por vírus [2]. O comprometimento das funções do corpo depende da localização e extensão da lesão medular, graduada por meio da escala *American Spinal Injuries Association* (ASIA).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil há 13 milhões de pessoas com deficiência motora, dentre elas a tetraplegia [3]. Para Organização Mundial da Saúde (OMS), 3,8% da população mundial (190 milhões de pessoas) convive com uma deficiência severa, caracterizada por tetraplegia, depressão severa ou cegueira [2].

Indivíduos que adquirem a tetraplegia se tornam acamados ou dependentes de cadeira de rodas e passam a conviver com grandes mudanças. Essas mudanças causam incapacidades e limitam o uso de meios de comunicação, podendo gerar depressão, medo, ansiedade, entre outros [4]. O *tablet* é um computador ou dispositivo móvel utilizado para comunicação, entretenimento, educação, entre outros, que pode melhorar a capacidade de interação do tetraplégico com o mundo de modo geral. Este dispositivo tem sido usado em clínicas de terapia como meio alternativo de reabilitação e auxílio para diversas atividades da pessoa com deficiência (PcD). O uso do *tablet* pode aumentar a motivação, habilidades motoras e comunicação [4]. No entanto, para que um paciente acamado com tetraplegia consiga utilizar um dispositivo móvel se faz necessário o uso de um apoio. Tecnologia Assistiva é uma área que reúne produtos, práticas e serviços que promovam a funcionalidade e a participação da PcD, visando à sua autonomia, qualidade de vida e inclusão social. Para muitas pessoas, o uso de computadores representa parte essencial de sua vida profissional e pessoal, para lazer e trabalho. Nos dias atuais, a capacidade de usar um computador pode definir a diferença entre uma qualidade de vida boa ou uma vida limitada [5]. O objetivo deste estudo foi desenvolver um dispositivo de baixo custo de apoio para o uso de *tablet* por pessoas acamadas com tetraplegia.

Materiais e métodos

A metodologia a seguir foi adotada para o desenvolvimento de um dispositivo capaz de possibilitar o uso de um *tablet* por um tetraplégico acamado que possua pelo menos movimentos mínimos de cabeça e pescoço. Para isto, esse dispositivo deve oferecer uma estrutura que possa ser fixada em uma cama e ao mesmo tempo ser acionada e movimentada a partir de um comando dado pelo toque da cabeça do tetraplégico em uma chave. A partir desse acionamento, o *tablet* deve ficar posicionado na frente do rosto do tetraplégico de modo que ele possa ser visto e acionado com uma ponteira de boca ou outro sistema de reconhecimento de movimento para controle do cursor. Durante o acionamento da chave, o suporte deve realizar um movimento de rotação até que o *tablet* seja posicionado em frente ao usuário. Esse movimento de rotação é indicado na vista frontal do esboço, no qual o dispositivo é dividido em nove partes (Fig. 1).

Figura 1: 1) Motor e circuito eletrônico; 2), 3) e 4) Hastes de policloreto de vinil (PVC); 5) e 6) Articulações de PVC; 7) Suporte para *tablete* em PVC e chapa de madeira *Medium Density Fiberboard* (MDF); 8) Chave de acionamento e 9) Chaves fim de curso.

Para a construção do dispositivo e realização de testes iniciais, considerou-se as dimensões de uma maca convencional de hospital, de aproximadamente 0,95m x 1,90m x 0,90m. Um dos autores do sexo masculino com altura de 1,76m que não possui deficiência simulou o posicionamento de uma pessoa com tetraplegia deitada na maca. Por medida de segurança, nesta fase da pesquisa, ainda não foram convocados voluntários tetraplégicos para a realização de testes com o dispositivo. Assim, para esta pesquisa não foi feita a submissão a um comitê de ética em pesquisa (CEP) já que os testes foram feitos com um dos autores. O suporte foi dimensionado para um *tablet* com tamanho de 9,6" modelo Samsung Galaxy Tab E (Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, Manaus, Brasil). A interface homem máquina entre o usuário e o *tablet* contou com a tela sensível do aparelho, acionada com o auxílio de uma caneta da mesma marca, apropriada para sensibilizar a tela. Foi feita uma adaptação na caneta com fita Adelbras 18mm (Adelbras Indústria e comércio de Adesivos LTDA, Vinhedo, Brasil) de modo que ela pu-

desse ser movimentada com a boca do usuário. A metodologia utilizada para a construção do dispositivo foi dividida em três etapas:

Estrutura mecânica – O material da estrutura foi constituído por tubos e conexões de PVC, fixados com parafusos e porcas. O PVC foi escolhido devido sua leveza, resistência mecânica e baixo custo. A espessura dos tubos e conexões foram de $\frac{3}{4}$ " e $\frac{1}{2}$ " da marca Amanco® (Amanco, São Paulo, Brasil).

Motorização – Para possibilitar o movimento de rotação do suporte para *tablet*, foi usado um motor DC modelo 12v FPG13082178 da marca Bosh (Bosh no Brasil, São Bernardo do Campo, Brasil) de eixo com engrenagem de 10 dentes (Fig.2).

Figura 2: Motor com engrenagem de 10 dentes utilizado para movimentar o dispositivo.

Para se conectar o motor ao tubo de PVC foi produzida uma bucha de resina para encaixar na engrenagem do motor. Para reproduzir o formato da engrenagem foi utilizada massa Alginato Dencrigel Tipo II - Dencril® (Dencril, Pirassununga, Brasil) que serviu como molde (Fig. 3a) para a produção de uma nova engrenagem (Fig. 3b) com o mesmo formato da original, utilizando a massa de modelar Soft - Acrilex® (Acrilex, São Bernardo do Campo, Brasil) na cor vermelha.

Utilizando a engrenagem de massa *soft* foi confeccionada a bucha de resina dentro da conexão de PVC. Em volta dessa conexão foi inserida massa *soft* para evitar o vazamento da resina (Fig. 3c). A resina líquida do tipo poliéster L120 Valglass (Valglass, São José dos Campos, Brasil) foi inserida dentro da conexão de PVC (Fig. 3d) com 10 gotas de catalizador da mesma marca. A bucha foi confeccionada utilizando a engrenagem de massa e não a engrenagem do motor para se evitar o risco de se danificar o mesmo.

Figura 3: Confeção de uma bucha de resina para acoplar a engrenagem do motor à conexão de PVC do dispositivo.

Controle eletrônico - O sistema eletrônico foi baseado na plataforma livre Arduino® Nano, que possui o microcontrolador ATmega328, com 14 pinos de entradas/saídas digitais, escolhido pelo baixo custo e tamanho reduzido. O sistema foi desenvolvido com três entradas e duas saídas digitais. Foram definidas como entradas as chaves S1 (acionada pelo usuário com a cabeça) e S2 e S3 que serviram como sinalização de fim de curso. As duas saídas foram programadas para controlar dois relés. De acordo com o acionamento dos relés o driver era acionado com o correto sentido de rotação do motor. A velocidade de rotação do mesmo foi ajustada por um potenciômetro na placa driver. Foi utilizado um circuito microcontrolado ao invés de um circuito discreto devido as vantagens de implementação da lógica por software (Fig. 4).

Figura 4: Diagrama em blocos do sistema eletrônico.

Resultados

O dispositivo para apoio de *tablet* foi montado utilizando-se tubo de PVC de 3/4" e 1/2". Os tubos de menor espessura foram usados nas partes superiores, visíveis para o usuário, buscando um aspecto menos grosseiro. Foram necessários ajustes na angulação das articulações 5) e 6) de PVC (Fig. 1).

O método de confecção da bucha de resina obteve sucesso. A bucha confeccionada apresentou resistência mecânica suficiente para suportar o torque do motor girando e encaixe correto para a engrenagem do motor (Fig. 5). Foram inseridos parafusos com rosca soberba para evitar o deslizamento da resina dentro da conexão de PVC.

Figura 5: Bucha de resina desenvolvida para acoplar a conexão de PVC à engrenagem do motor DC.

A parte eletrônica foi acomodada dentro de uma caixa plástica, com aproximadamente 12 x 10 cm. Após a integração com o sistema mecânico foi necessário o ajuste da velocidade de rotação do motor através do potenciômetro. Depois de ajustada a velocidade, ela foi mantida fixa para a realização de testes.

O levantamento dos custos envolvendo os componentes mecânicos e eletrônicos necessários para a construção do dispositivo para uso de *tablet* por pessoas com tetraplegia resultou em R\$ 255,15 (Tabela 1). O *tablet* utilizado como referência para a montagem do protótipo custou R\$ 1.199,00.

Tabela 1: Custos de componentes utilizados para a montagem do protótipo.

Produto	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1 metro de Cano PVC 3/4"	1	2,15	2,15
1 metro de Cano PVC 1/2"	3	1,90	5,70
Bucha de Redução	1	3,00	3,00
Cotovelo de PVC 1/2" 45°	2	1,00	2,00
Cotovelo de PVC 1/2" 90°	8	0,50	4,00
Tê de PVC 3/4"	7	0,80	5,60
100 gramas de Alginato	1	1,30	1,30
200 gramas de Massa de Modelar	1	2,30	2,30
100 gramas Resina Líquida	1	1,50	1,50
Arduino Nano	1	30,00	30,00
Placa Driver para Motor DC	1	50,00	50,00
Fonte 12v 2ª	1	22,00	22,00
Motor DC	1	80,00	80,00
Caixa plástica para circuito	1	7,00	7,00
Caixa de MDF para Motor	1	30,00	30,00
Placa de MDF para suporte <i>tablet</i>	1	3,00	3,00
Parafusos	16	0,35	5,60
TOTAL (R\$)			255,15

Foram realizados testes iniciais para se avaliar a funcionalidade do dispositivo desenvolvido. Um dos autores deste estudo, que não possui deficiência, ficou deitado em uma maca simulando um tetraplégico com a capacidade de realizar apenas movimento de cabeça e pescoço. Foram realizadas duas séries de testes. Para acionar o dispositivo de modo a posicionar o suporte para *tablet* na frente do seu rosto, o autor movimentava a cabeça levemente e fazia contato com a chave de controle pressionando a mesma durante o movimento do dispositivo. A posição desejada era alcançada no momento em que o autor deixava de fazer contato da sua cabeça com a chave de acionamento (Fig.1). Para fazer o dispositivo voltar para a posição inicial, ou seja, ficar atrás da maca, o autor pressionava novamente a chave com a cabeça de modo que o dispositivo se movimentasse até o limite de fim de curso. Este procedimento foi fácil de ser realizado pelo voluntário, mas após 20 tentativas houveram oito falhas (taxa de erro de 40%). A causa foi identificada como sendo uma falha eletrônica na chave de acionamento, o efeito *bouncing*. Para resolver este problema foi utilizada a técnica chamada *debounce* por *software*. Após o ajuste mencionado, foi realizada uma segunda bateria de testes, onde o procedimento anterior foi repetido. Na segunda bateria de testes a taxa de erro

diminuiu para 10%, sendo dois erros encontrados em 20 tentativas realizadas.

Discussão

Para a maioria dos usuários de computadores os meios de interface mais utilizados são o teclado, mouse e tela sensível ao toque. No entanto, digitar, clicar e tocar requerem um nível mínimo de habilidade e coordenação motora que é dependente de funções sensoriais e neuromotoras [5]. Entre os problemas ligados à tetraplegia se destacam a deficiência sensorial e motora. Por isso, essa patologia é um fator limitante para o uso de computador [6]. Em casos de tetraplegia onde o portador não pode sentar e permanece deitado restam poucas opções de comunicação, entretenimento, entre outros. Dispositivos de interação homem-máquina podem ser de grande ajuda nestes casos. São disponíveis hoje tecnologias que permitem a utilização de computadores sem o uso das mãos, através de comando de voz ou pelo reconhecimento do movimento dos olhos [7]. Entretanto, ainda assim, para usar um *tablet* o tetraplégico fica dependente de alguém para segurar ou posicionar o aparelho em plataformas fixas. Pesquisas indicam o desenvolvimento de braços robóticos que oferecem esse tipo de independência para tetraplégicos [8, 9, 10]. Porém, essas tecnologias possuem custos elevados e algumas vezes requerem procedimentos invasivos como é o caso do braço robótico acionado por interface cérebro-máquina [11].

Os testes realizados mostraram que é possível a construção de um dispositivo de baixo custo, para auxiliar o uso de *tablets* por pessoas acamadas, com tetraplegia severa. Através desse dispositivo estes indivíduos poderão interagir com outras pessoas em redes sociais, ler, estudar, assistir filmes, realizar ligações, se sentindo produtivos, aumentando dessa forma sua auto-estima e qualidade de vida. Apesar de existir uma limitação que é a necessidade de um terceiro para realizar a instalação e ajustes do suporte para *tablet* no primeiro uso, os resultados indicam que, após instalado, o dispositivo desenvolvido é passível de controle por tetraplégicos com autonomia, sem depender de terceiros.

Como etapa seguinte desta pesquisa será produzido um novo protótipo com aperfeiçoamento e testes funcionais mais criteriosos que viabilizem a submissão do projeto a um CEP para testes com voluntários tetraplégicos. Além disso, serão investigadas técnicas e *softwares* para uso do *tablet* aliado com o conceito de *smart-home* e IoT, que poderá ampliar o leque de possibilidades destas pessoas [12].

Conclusão

Um protótipo do dispositivo de apoio para uso de *tablet* por pessoas com tetraplegia foi desenvolvido e passou por testes funcionais. A metodologia proposta obteve sucesso para o desenvolvimento de um dispositivo de baixo custo, passível de replicação e de ser

controlado apenas com movimento de cabeça e pescoço, sem o auxílio de terceiros.

Agradecimentos

Ao Sr. José Geraldo do Porto Ayello pela doação de um *tablet*. À Sra. Helena dos Santos e EG Anatomia pela doação de material para a construção do protótipo. À CAPES pela bolsa de mestrado concedida.

Referências

- [1] Conceição MIG, Gimenes LS. Uso de biofeedback em paciente tetraplégica com sensação de membro fantasma. *Interação em Psicologia*. 2004; 8(1):123-128.
- [2] WHO. World report on disability. World Health Organization 2011: Geneva; 2011.
- [3] IBGE. Censo Demográfico 2010. 2012. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 de mai. 2016.
- [4] Marchi JA, Silva RH, Mai LD. O cuidado domiciliar a indivíduo com tetraplegia: um relato de experiência. *Cienc Cuid Saúde*. 2012; 1(1):202-209.
- [5] França CR et al. Recursos de Acessibilidade para Educação Especial e Inclusiva dos Deficientes Motores. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação; 2005 Nov 9-11; Juiz de Fora, 2005, p.1-10.
- [6] Medola FO et al. Experiences, Problems and Solutions in Computer Usage by Subjects with Tetraplegia. In *Design, User Experience, and Usability: Users and Interactions*. Springer International Publishing; 2015. p. 131-137.
- [7] Krein PF e Felber D. Uma arquitetura de software para ambientes domésticos baseados em visão computacional para auxílio a portadores de tetraplegia. *Revista Fema Gestão e Controladoria*. 2012:107-5.
- [8] Hairong J et al. 3D joystick for robotic arm control by individuals with high level spinal cord injuries. In: *International Conference of IEEE in Rehabilitation Robotics*; 2013 Jun 24-26; Seattle, WA, 2013, p. 1-5.
- [9] Hairong J et al. Integrated vision-based robotic arm interface for operators with upper limb mobility impairments. In: *International Conference of IEEE in Rehabilitation Robotics*; 2013 Jun 24-26; Seattle, WA, 2013, p. 1-6.
- [10] Kim D et al. How autonomy impacts performance and satisfaction: Results from a study with spinal cord injured subjects using an assistive robot. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*. 2011. vol. 42, no. 1, pp. 2-14, Jan. 2012.
- [11] Christian K et al. Hand Shape Representations in the Human Posterior Parietal Cortex. *The Journal of Neuroscience*. Washington, 35 (46): 15466 –15476, 18 nov. 2015.
- [12] Panek P et al. Smart home applications for disabled persons-experiences and perspectives. In: *Proceedings of the EIB Event 2001 (Munich, Alemanha. 2001)*. p. 71-80.